

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

EFLUXO DE CO₂ DO SOLO EM AMBIENTE FLORESTAL E EM ÁREA SEM COBERTURA VEGETAL

Renato Wilian Santos de Lima¹
Wellington dos Santos Graciliano²
João Paulo Araújo Ferreira³
Rodrigo Matheus da Silva Brito⁴
Kallianna Dantas Araujo⁵

¹Doutorando do PPGG/IGDema – Universidade Federal de Alagoas, renato6609@hotmail.com

²Doutorando do PPGG/IGDema – Universidade Federal de Alagoas, wellington_santos1994@outlook.com

³Mestrando do PPGG/IGDema – Universidade Federal de Alagoas, joao.araujo.ferreira13@gmail.com

⁴Mestrando do PPGG/IGDema – Universidade Federal de Alagoas, rodrigooo_matheus@hotmail.com

⁵Docente do PPGG/IGDema – Universidade Federal de Alagoas, kdaraujo@yahoo.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.19832240

1. INTRODUÇÃO

O efluxo de CO₂ (ECO₂) do solo corresponde à liberação de dióxido de carbono para a atmosfera (Oliveira *et al.*, 2023), sendo oriundo da respiração das raízes das plantas e dos organismos edáficos (Alves *et al.*, 2011; Santos *et al.*, 2020). Esse processo é influenciado por inúmeros fatores, como temperatura, umidade e condições de manejo do solo (Castellano *et al.*, 2017).

A temperatura afeta diretamente a atividade metabólica dos microrganismos, assim como a umidade do solo, que regula tanto a dinâmica biológica quanto a difusão de gases no solo (Cotta, 2016; Mendes; Taketani; Taketani, 2017). Além disso, práticas de manejo, como revolvimento do solo, remoção da vegetação e adição de insumos, também interferem no ECO₂ (Figueiredo *et al.*, 2017; Moitinho *et al.*, 2013).

Nesse contexto, ambientes com diferentes tipos de cobertura vegetal podem apresentar variações no ECO₂, uma vez que a presença ou ausência de vegetação influencia as condições microclimáticas e propriedades do solo (Lopera, 2019). Desse modo, destacam-se, no *Campus A. C. Simões* da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), áreas com distintas condições ambientais, como o *Arboretum*, que reúne mais de 100 espécies nativas (Cury *et al.*, 2017), e áreas com solo exposto, decorrentes de ação antrópica (Graciliano *et al.*, 2024).

Diante disso, a comparação entre esses ambientes torna-se relevante para compreender o papel da vegetação no ECO₂, além de reforçar a importância da conservação de remanescentes florestais em áreas urbanas e universitárias. Assim, objetivou-se avaliar a variação do efluxo de CO₂ do solo em ambiente florestal e em área sem cobertura vegetal no *Campus A. C. Simões* da Universidade Federal de Alagoas.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em dezembro de 2025 no *Campus* A. C. Simões da UFAL, localizado em Maceió, Alagoas. O clima do município é classificado como As' tropical chuvoso, segundo a classificação de Köppen, com período chuvoso concentrado no outono e inverno (Alvares *et al.*, 2013). Os solos predominantes são Latossolos e Argissolos (Conceição, 2023), e a vegetação é caracterizada por formações de Floresta Ombrófila Aberta no Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2012).

Foram selecionadas duas áreas de estudo com diferentes condições de cobertura vegetal. A primeira área corresponde ao *Arboretum* do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) da UFAL, constituindo uma área verde urbana com 4,2 ha, anteriormente utilizado como descarte de resíduos (Silva *et al.*, 2022). Em 2002, o ICBS, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), foram implantadas mudas de espécies nativas da região, visando à recuperação ambiental da área (Bezerra *et al.*, 2021).

A segunda área caracteriza-se pela ausência de cobertura vegetal, apresentando solo desnudo, com sinais de atividade antrópica, como presença de trilhas e solo revolvido.

A quantificação do ECO_2 do solo foi realizada pelo método químico proposto por Grisi (1978), baseado na absorção do CO_2 liberado do solo por solução alcalina. As avaliações foram realizadas durante o período diurno (10:00 às 16:00 h), em quatro pontos amostrais com 4 repetições, sendo cada ponto correspondente a um horário de coleta com intervalos de 2 h.

Em cada ponto amostral, foram distribuídos quatro frascos de vidro contendo 10 mL de solução de KOH 0,5 N para captura do CO_2 , os quais foram cobertos com baldes plásticos de 16 L para evitar trocas gasosas diretamente com a atmosfera. A partir das 10:00 h, os frascos do primeiro ponto amostral foram recolhidos em cada área. Às 12:00 h, recolheu-se os vidros do segundo ponto, seguindo o mesmo procedimento às 14:00 h e às 16:00 h nos pontos subsequentes.

Em laboratório, as amostras foram tituladas com HCl 0,1 N, utilizando fenolftaleína e alaranjado de metila como indicadores para determinação dos pontos de viragem (Morita; Assumpção, 1972). Também foram utilizadas amostras de controle, que permaneceram fechadas em laboratório durante o experimento e foram igualmente submetidas ao processo de titulação.

Foram realizadas medidas da temperatura do solo a 10 cm de profundidade, com auxílio de termômetro tipo espeto. Além disso, foram coletadas amostras de solo para determinação do Conteúdo de Água do Solo (CAS), conforme metodologia descrita por Tedesco *et al.* (1995).

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, comparando-se os valores do ECO_2 do solo das áreas de estudo.

3. RESULTADOS

As liberações de CO_2 do solo apresentaram diferenças expressivas entre as áreas avaliadas. No ambiente florestal, os efluxos variaram de 36,47 a 89 $\text{mg m}^{-2} \text{h}^{-1}$, com maior liberação registrada às 12:00 h. Após esse horário, observou-se redução progressiva, atingindo 51,92 $\text{mg m}^{-2} \text{h}^{-1}$ às 14:00 h e 36,47 $\text{mg m}^{-2} \text{h}^{-1}$ às 16:00 h. Em contraste, na área sem cobertura vegetal, os efluxos foram superiores em todos os horários, variando

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

entre 108,78 e 141,75 mg m⁻² h⁻¹. Além disso, houve um aumento gradual até 14:00 h, quando foi registrado o valor máximo, seguido de uma leve redução às 16:00, com 139,69 mg m⁻² h⁻¹.

Os maiores valores de ECO₂ registrados na área sem cobertura vegetal podem estar associados à ausência de cobertura no solo, o que contribuiu para temperaturas mais elevadas (30,6 a 36,4 °C) durante a amostragem. Solos expostos estão mais sujeitos à incidência direta de radiação solar, resultando em maior aquecimento da superfície, condição que intensifica os processos de respiração microbiana e, conseqüentemente, aumenta a liberação de CO₂ (Valentini; Abreu; Faria, 2015).

No ambiente florestal, as temperaturas do solo permaneceram mais reduzidas, variando entre 25,9 e 26,6 °C, enquanto a umidade do solo oscilou entre 10,63 e 12,93%, valores superiores aos registrados na área sem cobertura vegetal, onde a umidade variou entre 2,47 e 9,06%. A presença de cobertura vegetal contribuiu para a formação de um microclima mais ameno e maior retenção de umidade no solo. Essas condições regulam a atividade da biota edáfica e influenciam diretamente as taxas de ECO₂ do solo (Silva *et al.*, 2022). Esse padrão também tem sido observado em diferentes ecossistemas tropicais, onde a liberação de CO₂ do solo é fortemente influenciada pelas variações de temperatura e umidade do solo (Goodrick *et al.*, 2016).

Em pesquisa realizada por Gomes *et al.* (2021), em áreas de floresta e pastagem no Campus III da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em Bananeiras, os autores registraram menores valores de temperatura do solo (22,9 °C) e de ECO₂ (95 mg m⁻² h⁻¹) na floresta. Em contraste, na área de pastagem foram observados valores mais elevados, com temperatura máxima de 34,9 °C e efluxo de 110 mg m⁻² h⁻¹. Segundo Wood, Detto e Silver (2013), a temperatura do solo é reconhecida como um dos principais fatores que controlam a respiração do solo em ecossistemas tropicais.

Esses resultados evidenciam que áreas sem cobertura vegetal possuem implicações ambientais relevantes, notadamente no contexto das mudanças climáticas, uma vez que a maior liberação de CO₂ contribui para o aumento da concentração desse gás na atmosfera, intensificando o efeito estufa (Zhang *et al.*, 2020). Alterações na cobertura vegetal modificam diretamente a dinâmica do carbono no solo, afetando o balanço entre processos de emissão e armazenamento (Costa *et al.*, 2026). Em ecossistemas naturais, a vegetação é um fator chave na regulação do ciclo do carbono, atuando tanto na absorção de CO₂ por meio da fotossíntese quanto na manutenção de condições microclimáticas adequadas para a biota do solo (Bardgett; Deyn; Ostle, 2009). Dessa forma, o desmatamento pode comprometer esse equilíbrio, transformando o solo em uma fonte mais intensa de carbono para a atmosfera.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A área sem cobertura vegetal apresenta efluxos de CO₂ superiores ao ambiente florestal, padrão que reflete o papel regulador da vegetação sobre a temperatura e umidade do solo. A ausência de dossel expõe o solo à radiação solar direta, eleva a temperatura superficial e, conseqüentemente, intensifica a respiração edáfica. A floresta, por sua vez, mantém condições microclimáticas mais estáveis, com menores amplitudes térmicas e maior retenção de umidade, o que regula a liberação de CO₂.

Recomenda-se novos estudos sobre a dinâmica do carbono em ecossistemas tropicais urbanos considerando as variações sazonais, de modo a evidenciar a importância

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

ecológica da manutenção da vegetação, sobretudo em contexto de intensificação dos impactos das mudanças climáticas.

Palavras-Chaves: Dióxido de Carbono; Respiração do Solo; Impactos Antrópicos; Umidade do Solo; Temperatura do Solo.

AGRADECIMENTOS:

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) pela concessão de bolsa de estudo.

REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A. *et al.* Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, Stuttgart, v. 22, n. 6, p. 711-728, dez. 2013.

ALVES, T. dos S. *et al.* Biomassa e atividade microbiana de solo sob vegetação nativa e diferentes sistemas de manejos. **Acta Scientiarum Agronomy**, Maringá, v. 33, n. 2, p. 341-347, jul./set. 2011.

BARDGETT, R. D.; DEYN, G. B. de; OSTLE, N. J. Plant-soil interactions and the carbon cycle. **Journal of Ecology**, Londres, v. 97, n. 5, p. 838-839, set. 2009.

BEZERRA, L. T. *et al.* Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) in the Arboretum of Alagoas State, Brazil. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, Curitiba, v. 4, n. 3, p. 3248-3268, jul./set. 2021.

CASTELLANO, G. R. *et al.* Quantificação das emissões de CO₂ pelo solo em áreas sob diferentes estádios de restauração no domínio da Mata Atlântica. **Química Nova**, Campinas, v. 40, n. 4, p. 407-412, maio 2017.

CONCEIÇÃO, D. N. da. **Identificação e mapeamento de áreas suscetíveis a movimentos de massa e inundações/alagamentos na área urbana de Maceió, Alagoas**. 2023. 108 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023.

COSTA, A. A. *et al.* Emissão de C-CO₂, temperatura e umidade do solo em áreas sob diferentes usos no Cerrado da Bahia. **Revista DELOS**, Curitiba, v. 19, n. 76, p. 1-17, jan. 2026.

COTTA, S. R. O solo como ambiente para a vida microbiana. *In*: CARDOSO, E. J. B. N.; ANDREOTE, F. D. (orgs.). **Microbiologia do solo**. 2. ed. Piracicaba: ESALQ, 2016. p. 23-35.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

CURY, G. *et al.* Viabilidade de transformar o *Arboretum* do ICBS (UFAL) em espaço não formal para educação. *In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ENPEC*, 11., 2017, Florianópolis. **Anais [...]**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2017. p. 1-10.

FIGUEIREDO, E. B. de *et al.* Soil CO₂-C emissions and correlations with soil properties in degraded and managed pastures in southern Brazil. **Land Degradation & Development**, Hoboken, v. 28, n. 4, p. 1263-1273, maio 2017.

GOMES, D. da S. *et al.* Cinética de liberação de CO₂ e decomposição da fitomassa em sistemas de uso e manejo do solo. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 1, p. 1-14, jan. 2021.

GOODRICK, I. *et al.* Emission of CO₂ from tropical riparian forest soil is controlled by soil temperature, soil water content and depth to water table. **Soil Research**, Melbourne, v. 54, n. 3, p. 311-320, apr. 2016.

GRACILIANO, W. dos S. *et al.* Cinética de CO₂ em área de mata e pastagem no Campus A. C. Simões. *In: ENCONTRO DE ENTOMOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE*, 5., 2024, Dourados. **Anais [...]**. Dourados: UFGD, 2024. p. 1.

GRISI, B. M. Método químico de medição da respiração edáfica: alguns aspectos técnicos. **Ciência e Cultura**, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 82-88, jun. 1978.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Manual técnico da vegetação brasileira**. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012, 272 p.

LOPERA, M. C. Flujo de CO₂ del suelo bajo diferentes coberturas de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. **Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales**, Bogotá, v. 43, n. 167, p. 234-240, abr./jun. 2019.

MENDES, R.; TAKETANI, N. F.; TAKETANI, R. G. Efeito do aquecimento global sobre a comunidade microbiana do solo. *In: BETTIOL, W. et al. (eds.). Aquecimento Global e Problemas Fitossanitários*. 1. ed. Brasília: Embrapa, 2017. p. 177-203.

MORITA, T.; ASSUMPCÃO, R. M. V. **Manual de soluções, reagentes e solventes**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1972. 629 p.

MOITINHO, M. R. *et al.* Efeito do preparo do solo e resíduo da colheita de cana-de-açúcar sobre a emissão de CO₂. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v. 37, n. 6, p. 1720-1728, dez. 2013.

OLIVEIRA, M. S. de *et al.* Variabilidade temporal do efluxo de CO₂ em áreas de floresta secundária e campo natural na região sudoeste da Amazônia. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v. 16, n. 3, p. 1466-1480, maio/jun. 2023.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

SANTOS, É. M. da C. *et al.* Relief and edaphoclimatic conditions as influencing agents of CO₂ release in Alagoas Caatinga, Brazil. **Soil Research**, Melbourne, v. 58, n. 3, p. 306-313, 2020.

SILVA, N. L. da *et al.* Estrutura e diversidade da regeneração arbórea em uma área recuperada na região metropolitana de Maceió-Alagoas, Brasil. **Advances in Forestry Science**, Cuiabá, v. 9, n. 1, p. 1661-1673, jan./mar. 2022.

TEDESCO, M. J. *et al.* **Análises de solo, plantas e outros materiais**. 2. ed. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. 174 p.

VALENTINI, C. M. A.; ABREU, J. G. de; FARIA, R. A. P. G. de. Respiração do solo como bioindicador em áreas degradadas. **Revista Internacional de Ciências**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 127-142, jul./dez. 2015.

WOOD, T. E.; DETTO, M.; SILVER, W. L. Sensitivity of soil respiration to variability in soil moisture and temperature in a humid tropical forest. **PLoS ONE**, San Francisco, v. 8, n. 12, p. 1-7, dec. 2013.

ZHANG, W. *et al.* An ignored key link in greenhouse effect: soil and soil CO₂ slow heat loss. **Soil Ecology Letters**, Pequim, v. 2, n. 4, p. 308-316, jul. 2020.